

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Meccanica

Corso di Costruzioni Idrauliche

Relazione pluviometrica della zona di Rovereto

Ricerca delle linee di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno

Studenti:
Andrea Bosio
Andrea Mirandola

Docente:
Prof. Riccardo Rigon

Anno accademico 2016-2017

INDICE

1	PRESENTAZIONE DEI DATI	1
1.1	Rappresentazione dei dati	4
1.1.1	Andamento delle precipitazioni	4
1.1.2	Frequenze delle precipitazioni	4
1.1.3	Rappresentazione con grafico a scatola	4
2	DETERMINAZIONE DELLE CURVE DI DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ	13
2.1	Metodo dei momenti	14
2.2	Metodo dei minimi quadrati	15
2.3	Metodo della massima verosimiglianza	21
3	TEST DI PEARSON	27
4	LINEE SEGNALETRICI DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA	31
4.1	Linee di possibilità pluviometrica per durate superiori all'ora	32
4.2	Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica per durate inferiori all'ora	34

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1	Posizione della città di Rovereto.	1
Figura 2	Andamento delle precipitazioni.	7
Figura 3	Istogrammi delle precipitazioni.	10
Figura 4	Diagramma a scatole e baffi delle precipitazioni.	11
Figura 5	Andamento di tutte le precipitazioni.	12
Figura 6	Curve di Gumbel ottenute con il metodo dei momenti.	16
Figura 7	Curve di Gumbel ottenute con il metodo dei minimi quadrati.	19
Figura 8	Curve di Gumbel ottenute con il metodo della massima verosimiglianza.	23
Figura 9	Applicazione del test di Pearson.	29
Figura 10	Esempio di applicazione della frequenza di non superamento.	32
Figura 11	Linee di possibilità pluviometrica per le durate superiori all'ora nel piano bi-logaritmico.	35
Figura 12	Linee di possibilità pluviometrica per le durate superiori all'ora.	36
Figura 13	Linee di possibilità pluviometrica per le durate inferiori all'ora nel piano bi-logaritmico.	39
Figura 14	Linee di possibilità pluviometrica per le durate inferiori all'ora.	40

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1	Stato di servizio della stazione di Rovereto.	1
Tabella 2	Dati pluviometrici della stazione di Rovereto.	2
Tabella 3	Parametri a e b ottenuti con il metodo dei momenti.	15
Tabella 4	Parametri a e b ottenuti con il metodo dei minimi quadrati.	18
Tabella 5	Errori commessi nel calcolo con il metodo dei minimi quadrati.	21
Tabella 6	Parametri a e b ottenuti con il metodo della massima verosimiglianza.	24
Tabella 7	Errori commessi nel calcolo con il metodo della massima verosimiglianza.	25

Tabella 8	χ^2 limiti.	28
Tabella 9	Risultati del test di Pearson	29
Tabella 10	I migliori coefficienti risultanti dal test di Pearson.	29
Tabella 11	Risultati per le LSPP orarie.	33
Tabella 12	Risultati per le LSPP inferiori all'ora.	37

ELENCO DEI CODICI

Codice 1	Importazione delle librerie.	13
Codice 2	Importazione dei dati.	14
Codice 3	Codice per determinare i parametri con il metodo dei momenti.	15
Codice 4	Codice per determinare i parametri con il metodo dei minimi quadrati.	18
Codice 5	Programma per il controllo del metodo dei minimi quadrati.	20
Codice 6	Codice per determinare i parametri con il metodo della massima verosimiglianza.	22
Codice 7	Programma per il controllo della massima verosimiglianza.	24
Codice 8	Test di Pearson.	28
Codice 9	Calcolo dei parametri delle LSPP.	32
Codice 10	Programma per l'interpolazione lineare.	37

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa esercitazione è eseguire un'analisi pluviometrica di una zona a nostra scelta, in modo da ricavare le *curve di possibilità pluviometrica* della zona. Queste curve sono funzioni del tipo

$$h(T_r, t_p) = a(T_r)t_p^n$$

le quali riportano l'altezza di pioggia massima in funzione della durata e di un assegnato tempo di ritorno

LA PRIMA PARTE descrive i dati di partenza, inclusa la scelta della località e dei grafici che riproducono i dati.

NELLA SECONDA PARTE vengono utilizzati i dati presentati per ricavare dei parametri che serviranno nel seguito, mediante tre procedimenti diversi.

NELLA TERZA PARTE si utilizza il test di Pearson per verificare quali siano i parametri migliori ottenuti nella seconda parte da utilizzare nel seguito.

NELLA QUARTA PARTE vengono utilizzati i risultati della sezione precedente per ottenere le curve di possibilità pluviometrica dell'area.

Per l'elaborazione dei dati si è fatto uso di *notebook* scritti in linguaggio Python per mezzo del programma *Jupyter Notebook*, e si sono verificati i risultati ottenuti per mezzo di script in Octave e fogli elettronici.

1

PRESENTAZIONE DEI DATI

Per l'analisi pluviometrica è stata scelta la zona di Rovereto, in provincia di Trento (Figura 1). Collegandosi al sito di *meteotrentino*, è stato possibile ottenere informazioni generali riguardanti la stazione, riportate nella Tabella 1.

Figura 1: Posizione della città di Rovereto.

Stato di attività	Attivo dal 1/07/1921
Quota	203m s.l.m.
Latitudine	45°53'47,2" N
Longitudine	11°02'37,6" E

Tabella 1: Stato di servizio della stazione di Rovereto. Fonte dei dati: www.meteotrentino.it

Sempre al medesimo indirizzo è stato possibile scaricare i massimi di precipitazione cumulati raccolti tra gli anni 1921 e 2002. Per ciascun anno sono state raccolte le altezze relative a diverse durate, più precisamente riferite ad una, tre, sei, dodici e ventiquattro ore; inoltre in questa stazione sono stati rilevati i dati riferiti agli *scrosci*, ossia per periodi di tempo inferiori all'ora, in questo caso riferiti a quindici, trenta e quarantacinque minuti. Nella Tabella 2, suddivisa su più pagine per la mole dei dati, sono riportati i dati ottenuti dal foglio elettronico fornito, depurandolo delle informazioni superflue per gli scopi di questa esercitazione. Da sottolineare il fatto che la dicitura NA (da *Not Available*) indica che per quel particolare anno e durata non è stato possibile ottenere un dato.

Tabella 2: Dati pluviometrici della stazione di Rovereto (altezze in millimetri).

Fonte dei dati: www.meteotrentino.it

Anno	15 min	30 min	45 min	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
1921	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1922	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1923	NA	NA	NA	NA	29,0	NA	NA	NA
1924	NA	NA	NA	NA	26,4	NA	28,3	NA
1925	NA	NA	NA	NA	28,9	44,9	70,0	NA
1926	NA	NA	NA	28,0	NA	32,5	58,4	90,0
1927	NA	NA	NA	35,4	NA	NA	NA	NA
1928	NA	NA	NA	34,0	45,6	47,0	84,4	104,2
1929	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1930	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1931	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1932	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1933	NA	NA	NA	51,4	66,6	74,0	74,0	95,0
1934	NA	NA	NA	34,8	61,4	63,6	73,8	84,2
1935	NA	NA	NA	13,6	30,4	42,0	68,6	85,4
1936	NA	NA	NA	22,6	41,6	42,0	44,0	55,4
1937	NA	NA	NA	25,6	29,4	38,6	58,2	73,6
1938	NA	NA	NA	18,6	NA	51,0	57,2	88,4
1939	NA	NA	NA	13,6	20,0	32,4	64,8	65,0
1940	NA	NA	NA	21,2	28,0	51,0	65,0	71,2
1941	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1942	NA	NA	NA	20,6	50,0	54,4	60,8	91,8
1943	NA	NA	NA	13,0	20,0	20,0	23,4	24,4
1944	NA	NA	NA	30,0	30,4	39,8	42,8	54,2
1945	NA	NA	NA	36,0	45,4	55,4	77,6	111,6
1946	NA	NA	NA	25,0	42,0	42,2	63,0	83,8
1947	NA	NA	NA	31,6	33,4	36,0	45,4	75,2
1948	NA	NA	NA	13,2	25,0	31,4	36,8	57,8
1949	NA	NA	NA	20,0	28,6	28,6	31,3	62,6
1950	NA	NA	NA	18,4	23,6	31,0	58,2	69,0

Continua nella prossima pagina

Continua dalla pagina precedente

Anno	15 min (mm)	30 min	45 min	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
1951	NA	15,2	NA	21,0	28,0	43,8	58,6	94,8
1952	NA	20,8	NA	24,2	28,6	28,6	37,4	69,2
1953	13,2	NA	NA	18,6	39,4	51,2	57,6	66,8
1954	17,8	35,6	NA	38,2	46,4	46,6	46,6	46,6
1955	NA	NA	NA	18,0	24,8	27,4	38,2	48,0
1956	11,8	NA	NA	24,2	29,2	29,2	40,2	52,0
1957	NA	NA	NA	11,2	26,0	33,4	40,0	63,8
1958	NA	11,6	NA	12,4	25,4	33,0	56,0	78,2
1959	NA	29,8	NA	45,4	47,8	49,0	49,6	76,4
1960	12,0	NA	NA	20,6	22,8	33,2	66,0	78,8
1961	NA	NA	NA	20,4	20,6	37,2	65,6	90,8
1962	NA	NA	13,8	24,0	35,8	38,6	39,8	56,4
1963	NA	21,0	29,6	31,0	35,2	37,6	52,6	64,2
1964	12,0	22,0	23,6	23,8	33,2	37,4	48,0	67,2
1965	21,2	41,6	44,4	48,4	49,6	54,4	63,6	73,2
1966	12,0	17,0	21,2	26,4	35,0	35,2	45,6	74,8
1967	NA	8,0	9,0	14,4	23,4	33,6	38,8	44,2
1968	10,4	13,4	15,4	19,6	37,4	47,8	50,6	52,0
1969	10,8	14,8	18,8	22,8	26,8	33,6	47,4	53,8
1970	13,0	24,0	34,6	41,0	50,2	51,8	52,2	66,0
1971	11,8	13,4	17,4	18,6	37,0	45,4	55,8	72,8
1972	8,0	14,2	16,2	17,4	30,0	43,6	45,2	55,6
1973	19,6	28,0	36,0	44,8	50,2	50,2	51,2	53,2
1974	2,0	8,0	10,0	12,0	32,0	49,0	72,6	NA
1975	NA	NA	NA	15,2	25,0	37,2	45,0	72,6
1976	NA	23,0	NA	31,0	35,6	48,8	68,8	106,6
1977	30,6	34,4	36,0	36,6	37,4	45,0	74,6	83,8
1978	18,6	19,2	19,6	19,8	33,0	43,2	65,4	99,0
1979	6,0	8,2	9,4	10,2	20,0	37,2	57,2	80,8
1980	10,6	11,8	13,0	13,0	29,2	43,6	68,6	96,4
1981	16,2	18,0	18,8	19,4	29,8	44,8	57,0	110,4
1982	17,2	22,6	23,0	26,8	31,4	32,4	40,6	67,6
1983	8,2	10,8	11,0	11,4	21,4	24,4	32,8	50,4
1984	6,2	8,4	10,8	11,8	25,2	43,6	55,8	56,6
1985	7,4	10,8	14,8	19,6	28,6	32,4	34,2	59,2
1986	16,0	26,0	36,0	37,0	48,0	48,8	65,6	125,6
1987	10,6	15,0	18,0	21,0	40,0	48,4	65,6	77,2
1988	18,0	25,0	29,0	32,0	36,0	36,2	41,4	58,0
1989	18,0	30,0	43,0	47,0	55,6	58,4	58,4	66,6
1990	12,0	15,0	17,8	23,0	54,2	54,2	71,6	87,8
1991	NA	12,4	13,6	14,2	37,4	52,6	57,6	83,8
1992	13,4	17,8	21,0	26,0	41,4	41,4	64,6	79,0
1993	22,4	31,0	33,2	34,0	34,2	34,2	40,4	50,6

Continua nella prossima pagina

Continua dalla pagina precedente

Anno	15 min (mm)	30 min	45 min	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
1994	32,6	35,8	36,0	36,0	41,6	41,6	52,2	59,4
1995	14,0	22,0	25,2	26,0	30,8	32,2	43,0	48,0
1996	11,6	12,8	13,2	14,0	23,6	29,2	43,8	62,6
1997	15,4	15,8	15,8	15,8	26,8	32,8	42,0	58,4
1998	38,4	53,4	55,8	57,8	60,2	60,4	60,4	60,4
1999	15,0	17,8	20,8	22,8	29,2	42,8	71,2	93,2
2000	10,4	14,8	18,2	21,4	27,2	29,6	37,8	65,2
2001	10,8	18,8	22,6	23,2	23,6	23,6	31,4	43,6
2002	17,2	20,6	20,6	20,8	26,4	41,6	47,8	56,8

Si conclude dalla pagina precedente

1.1 RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Usando questi dati, si sono prodotti dei grafici preliminari che mostrano le caratteristiche salienti delle piogge.

1.1.1 Andamento delle precipitazioni

Si riportano di seguito gli andamenti delle precipitazioni nel corso degli anni di osservazione, per poi riassumere tutti i risultati nel grafico di Figura 5 a pagina 12. Da notare che i vuoti presenti nei grafici sono dovuti alla mancanza di dati disponibili per quell'anno.

1.1.2 Frequenze delle precipitazioni

Si sono anche rappresentate le frequenze usando degli istogrammi e suddividendo i dati in classi di ampiezza 5 mm (Figura 3).

1.1.3 Rappresentazione con grafico a scatola

Infine si è ritenuto utile rappresentare anche le precipitazioni per mezzo di un grafico a *scatola e baffi*, o *boxplot*: la linea all'interno di ciascuna scatola rappresenta la mediana di una particolare distribuzione, il bordo inferiore indica il valore in corrispondenza del 25° percentile (o primo quartile), mentre quello superiore il 75° percentile (o terzo quartile). Dai bordi delle scatole fuoriescono delle linee, dette *baffi* o *whiskers* (Figura 4). Questa rappresentazione è utile per verificare una proprietà importante delle precipitazioni: la mediana dell'altezza di precipitazione deve essere crescente con l'aumentare del periodo di osservazione, qualità che è soddisfatta dai dati raccolti.

(a) Precipitazioni riferite a 15 minuti

(b) Precipitazioni riferite a 30 minuti

(c) Precipitazioni riferite a 45 minuti

(d) Precipitazioni riferite a 1 ora

(e) Precipitazioni riferite a 3 ore

(f) Precipitazioni riferite a 6 ore

(g) Precipitazioni riferite a 12 ore

(h) Precipitazioni riferite a 24 ore

Figura 2: Andamento delle precipitazioni.

(a) Istogramma delle frequenze riferite a 15 minuti.

(b) Istogramma delle frequenze riferite a 30 minuti.

(c) Istogramma delle frequenze riferite a 45 minuti.

(d) Istogramma delle frequenze riferite a 1 ora.

(e) Istogramma delle frequenze riferite a 3 ore.

(f) Istogramma delle frequenze riferite a 6 ore.

(g) Istogramma delle frequenze riferite a 12 ore.

(h) Istogramma delle frequenze riferite a 24 ore.

Figura 3: Istogrammi delle precipitazioni.

Figura 4: Diagramma a scatole e baffi delle precipitazioni. I cerchi rappresentano gli outliers.

Figura 5: Andamento di tutte le precipitazioni.

2

DETERMINAZIONE DELLE CURVE DI DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ

In questa sezione si iniziano a manipolare i dati al fine di ottenere delle curve di distribuzione di probabilità che interpolino le frequenze delle precipitazioni per le diverse durate indicate nella sezione precedente. La famiglia di curve candidate all'interpolazione è costituita dalla curva di Gumbel, che nel caso in esame assume la forma

$$P(H < h; a, b) = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \quad (1)$$

Queste curve esprimono, una volta assegnati i coefficienti a e b , la probabilità che una precipitazione abbia un'altezza pari o inferiore ad un assegnato valore h . Per poter definire univocamente la curva, occorre però determinare i coefficienti, che sono tipici per ogni distribuzione. Lo scopo di questa sezione è appunto determinare i coefficienti usando tre metodi, i quali restituiranno dei valori *simili*. In particolare, i metodi utilizzati sono stati:

- metodo dei momenti;
- metodo dei minimi quadrati;
- metodo della massima verosimiglianza.

Per prima cosa è stato necessario importare le altezze di pioggia, per questo è stato scritto un codice contenente tutte le librerie utilizzate nell'esercitazione e le costanti usate nel seguito,

```
1 import os
2 import pandas as pd
3 import datetime
4 import numpy as np
5 import math
6 from statsmodels.distributions.empirical_distribution import ECDF
7 from scipy.optimize import least_squares
8 from scipy.stats import gumbel_r
9 %matplotlib inline
10 import matplotlib.pyplot as plt
11
12 EULERO_MASCHERONI = 0.57721566490153228606
13 PI_GRECO = math.pi
14
15 os.getcwd()
16 os.listdir()
```

Codice 1: Importazione delle librerie.

in modo da poter importare i dati sotto forma di un *DataFrame*, ossia una collezione di valori raggruppati in una tabella avente come colonne le durate, e come indici gli anni.

```

1 data = pd.read_csv('Rovereto.txt')
2 map(datetime, data['anno']) # tratta i valori 'anno' come date effettive
3 data=data.set_index('anno') # fissa gli anni come indici

```

Codice 2: Importazione dei dati.

2.1 METODO DEI MOMENTI

Questo metodo consente di stimare i parametri di una distribuzione facendo corrispondere uno o più momenti campionari con quelli dell'intera popolazione. Data la densità di probabilità continua

$$f(x; \vec{\theta}), \quad \text{con } \vec{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$$

con $\vec{\theta}$ l'insieme dei parametri da individuare, e definendo il momento di ordine k come

$$m_k = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^k f_X(x) dx$$

in cui μ ha il significato di valore atteso, media, o momento del primo ordine,

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

è possibile ricavare i parametri eguagliando i momenti k -esimi della popolazione con quelli del campione di dati $E[(X - \mu)^k]$ e risolvendo il sistema nelle n incognite:

$$\begin{cases} m_1 = E[X] \\ m_2 = E[(X - \mu)^2] \\ \dots\dots\dots \\ m_n = E[(X - \mu)^n] \end{cases}$$

Per la distribuzione di Gumbel, essendo due i parametri da stimare, si utilizzeranno i primi due momenti, chiamati media e varianza σ^2 :

$$\begin{cases} m_1 = \mu_H \\ m_2 = \sigma_H^2 \end{cases} \quad (2)$$

che, per queste curve, assumono la forma

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ b^2 \frac{\pi^2}{6} = \sigma_H^2 \end{cases} \quad \gamma = 0,57721566490153228606 \quad (3)$$

in cui γ è la costante di Eulero-Mascheroni. Risolvendolo, fornisce la soluzione

$$\begin{cases} a = \mu_H - b\gamma \\ b = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \sigma_H \end{cases} \quad (4)$$

Per applicare la soluzione (4) è stato implementato il Codice 3,

```

1 def metodoMomenti(dframe):
2     medie = dframe.mean() # calcola la media della distribuzione
3     dev_stds = dframe.std() # calcola la radice della varianza della
      distribuzione
4     b = np.sqrt(6) * dev_stds/PI_GRECO
5     a = medie - b * EULERO_MASCHERONI
6     ris_momenti = pd.DataFrame([a, b], index = ["a", "b"]) # restituisce un
      dataframe con i risultati
7     return ris_momenti
8
9     ris_momenti = metodoMomenti(data) # applica la funzione appena definita
10    esportaRisultati(ris_momenti, "ris_momenti") # esporta i risultati in un
      file pickle
11
12    pd.read_pickle("ris_momenti") # legge il file dei risultati

```

Codice 3: Codice per determinare i parametri con il metodo dei momenti.

il quale fornisce i seguenti risultati:

Durata	Coefficiente	
	a	b
15 minuti	11,463 191	5,567 645
30 minuti	15,859 644	7,550 969
45 minuti	17,805 782	8,518 991
1 ora	20,100 708	8,290 494
3 ore	29,529 707	8,353 346
6 ore	36,697 03	7,868 564
12 ore	47,381 21	10,469 999
24 ore	62,916 542	14,776 406

Tabella 3: Parametri a e b ottenuti con il metodo dei momenti.

che forniscono le curve del grafico di Figura 6.

2.2 METODO DEI MINIMI QUADRATI

Questa metodologia si basa sul minimizzare l'errore esistente tra i dati sperimentali e i valori ottenuti con la curva interpolante. L'errore di un singolo dato è definito come

$$\varepsilon_i = (P(H < h_i; \vec{\theta}) - F_i)^2 \quad i = 1, \dots, n \quad (5)$$

Figura 6: Curve di Gumbel ottenute con il metodo dei momenti.

dove con $P(H < h_i; \vec{\theta})$, come al solito, si indica la probabilità che un valore sia minore o uguale ad h e $\vec{\theta}$ i parametri da determinare; F_i sono le frequenze empiriche cumulate dei dati mentre n è la numerosità del campione. La funzione errore è stata definita come il quadrato tra la differenza dei valori in quanto definendola in modo più "rigoroso", vale a dire come il valore assoluto della differenza di ordinate, ciò avrebbe comportato problemi con le successive derivazioni. L'errore complessivo che si commette perciò, in base alla (5), vale

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i = \sum_{i=1}^n (P(H < h_i; \vec{\theta}) - F_i)^2 \quad (6)$$

L'obiettivo è trovare per quali valori dei parametri $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ la funzione errore (6) assume il valore minimo, cioè

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k \in \mathbb{R} \mid \min \varepsilon_{\text{tot}} \quad (7)$$

La (7) si traduce col trovare il punto di minimo della funzione (6), definita da $\mathbb{R}^k \mapsto \mathbb{R}$:

$$\min \varepsilon_{\text{tot}} \iff \nabla \varepsilon_{\text{tot}} = 0 \quad (8)$$

Nel caso di una curva di Gumbel, la (6) assume la forma

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n \left\{ \exp \left[\exp \left(-\frac{h_i - a}{b} \right) \right] - F_i \right\}^2 \quad (9)$$

e, per la condizione (8) diventa:

$$\begin{cases} \frac{\partial \varepsilon_{\text{tot}}}{\partial a} = \sum_{i=1}^n 2 \left(e^{-e^{-(h_i-a)/b}} - F_i \right) \left[e^{-e^{-(h_i-a)/b}} e^{-(h_i-a)/b} \right] \frac{1}{b} = 0 \\ \frac{\partial \varepsilon_{\text{tot}}}{\partial b} = \sum_{i=1}^n 2 \left(e^{-e^{-(h_i-a)/b}} - F_i \right) \left[e^{-e^{-(h_i-a)/b}} e^{-(h_i-a)/b} \right] \frac{h_i - a}{b^2} = 0 \end{cases} \quad (10)$$

Il sistema (10) è a due equazioni e in due variabili, tuttavia è non lineare, quindi richiederebbe l'utilizzo di metodi numerici per essere risolto. Fortunatamente, è disponibile la libreria *scipy* che fornisce il metodo *least_squares* la quale è in grado, fornendo come ingressi la funzione che definisce l'errore residuo, il vettore dei valori iniziali e i dati sperimentali, di restituire i parametri a e b . La funzione dell'errore residuo è definita come

```
1 # x = parametri a e b, h = altezze 'teoriche', y = altezze sperimentale
2 def erroreResiduo(x, h, y):
3     return np.exp(-np.exp(-(h-x[0])/x[1]))-y
```

mentre il vettore dei valori iniziali è stato posto uguale ai risultati ottenuti con il metodo dei momenti per assicurarne la convergenza

```
1 x_iniz = []
2 for i in range(0, len(data.columns)):
3     x_iniz.append([ris_momenti.iloc[0,i], ris_momenti.iloc[1,i]])
4 x_iniz
```

ed infine la definizione della funzione e la sua invocazione

```

1 def metodoMinimiQuadrati(data):
2     ris_minimiQuadrati = pd.DataFrame()
3     for i in range(0, len(data.columns)):
4         ecdf = ECDF(data.iloc[:, i].dropna())
5         h_pioggia = sorted(data.iloc[:, i].dropna())
6         p_pioggia = ecdf(h_pioggia) # crea l'ECDF delle altezze
           di pioggia
7         coefficienti = least_squares(erroreResiduo, x_iniz[i],
           args = (h_pioggia, p_pioggia), max_nfev=None).x #
           coefficienti.x riporta i valori a e b
8         df = pd.DataFrame({"a": coefficienti[0], "b":
           coefficienti[1]}, index = [data.columns[i]]) # crea
           un DF temporaneo in cui immagazzinare i dati
9         ris_minimiQuadrati = ris_minimiQuadrati.append(df)
10    return ris_minimiQuadrati.T # ritorna un DF trasposto
11
12 ris_minimiQuadrati = metodoMinimiQuadrati(data) # invoca la funzione...
13 esportaRisultati(ris_minimiQuadrati,"ris_quadrati") #...e la esporta in
           un file pickle
14
15 pd.read_pickle("ris_quadrati")

```

Codice 4: Codice per determinare i parametri con il metodo dei minimi quadrati.

Al termine dell'esecuzione il programma restituisce i risultati di Tabella 4 e una rappresentazione di quanto ottenuto nel grafico di Figura 7.

Durata	Coefficiente	
	a	b
15 minuti	11,408 886	4,406 483
30 minuti	15,272 844	7,157 991
45 minuti	16,941 609	7,708 394
1 ora	19,495 06	8,254 077
3 ore	28,724 43	8,204 185
6 ore	36,463 78	8,968 078
12 ore	47,199 627	12,940 03
24 ore	62,515 072	16,099 17

Tabella 4: Parametri a e b ottenuti con il metodo dei minimi quadrati.

Per verificare l'esattezza della funzione *least_squares* si è creato un programma scritto in Octave per verificare che le condizioni del sistema (10) siano soddisfatte.

Figura 7: Curve di Gumbel ottenute con il metodo dei minimi quadrati.

```

% Importazione dei risultati
min15;
min30;
min45;
h1;
h3;
h6;
h12;
h24;

% definizione della funzione
function [f] = contaFrequenze (h, val)
n = length(h);
count = 0;
for i = 1:n
if h(i) <= val
count++;
endif
endfor

f = count/n;

endfunction

function [y] = quadGumbel (c, h)
n = length(h)
y = zeros(2,1);
term_1 = zeros(n, 1);
term_2 = zeros(n, 1);
term_3 = zeros(n, 1);
term_4 = zeros(n, 1);
for i = 1:n
term_1(i,1) = 2*(exp(-exp((c(1) - h(i))/c(2)))) - contaFrequenze(h, h(i))
);
term_2(i,1) = exp(-exp((c(1) - h(i))/c(2)));
term_3(i,1) = -exp((c(1) - h(i))/c(2));
term_4(i,1) = -(c(1) - h(i))/(c(2).^2);
endfor

y(1) = sum(term_1 .* term_2 .* term_3.*1/c(2));
y(2) = sum(term_1 .* term_2 .* term_3 .* term_4);

endfunction

```

Codice 5: Programma per il controllo del metodo dei minimi quadrati.

il quale restituisce i risultati della Tabella 5, che sono una misura dell'errore commesso nel valutare i coefficienti.

Durata	Equazione	
	$\frac{\partial \varepsilon_{\text{tot}}}{\partial a}$	$\frac{\partial \varepsilon_{\text{tot}}}{\partial b}$
15minuti	$1,1423 \times 10^{-7}$	$-3,4667 \times 10^{-8}$
30minuti	$6,0398 \times 10^{-9}$	$1,9205 \times 10^{-8}$
45minuti	$1,4020 \times 10^{-9}$	$7,4080 \times 10^{-8}$
1ora	$-1,3957 \times 10^{-8}$	$9,3888 \times 10^{-8}$
3ore	$-8,5125 \times 10^{-9}$	$7,0194 \times 10^{-8}$
6ore	$3,2084 \times 10^{-8}$	$6,5810 \times 10^{-8}$
12ore	$-1,1632 \times 10^{-8}$	$-5,7126 \times 10^{-8}$
24ore	$3,9889 \times 10^{-9}$	$1,1283 \times 10^{-8}$

Tabella 5: Errori commessi nel calcolo con il metodo dei minimi quadrati.

2.3 METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

Quest'ultimo metodo consiste nel rendere massima una funzione, detta appunto di verosimiglianza, la quale esprime la probabilità di osservare il campione dei dati (h_1, h_2, \dots, h_n) al variare dei parametri $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$. Questo si può esprimere, nel caso della distribuzione di Gumbel, mediante la definizione di probabilità condizionata

$$\max P(h_1, h_2, \dots, h_n | a, b) \quad (11)$$

Nel caso le misure siano tra loro statisticamente indipendenti, la (11) può essere riscritta come produttoria delle probabilità singole

$$P(h_1, h_2, \dots, h_n | a, b) = \prod_{i=1}^n P(h_i | a, b) \quad (12)$$

A questo punto, il procedimento è analogo a quello dei minimi quadrati, con la differenza che ora serve trovare il massimo della funzione

$$\max P(h_1, h_2, \dots, h_n | a, b) \iff \nabla \varepsilon_{\text{tot}} = 0 \quad (13)$$

tuttavia, per facilitare il compito di derivazione, si preferisce massimizzare la funzione detta di log-verosimiglianza, definita come

$$\log \left(P(h_1, h_2, \dots, h_n | a, b) \right) = \log \left(\prod_{i=1}^n P(h_i | a, b) \right)$$

cosicché i prodotti diventino somme

$$\log \left(P(h_1, h_2, \dots, h_n | a, b) \right) = \sum_{i=1}^n \log(P(h_i | a, b)) \quad (14)$$

e, considerando la funzione di densità di probabilità di Gumbel

$$\sum_{i=1}^n \log(P(h_i|a, b)) = \sum_{i=1}^n \log\left(e^{-e^{-\frac{h_i - a}{b}}}\right)$$

A questo punto la condizione (13) assume la forma

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial a} \log(P(h_1, h_2, \dots, h_n|a, b)) = a - b \log\left\{\frac{n}{\sum_{i=1}^n e^{-h_i/b}}\right\} = 0 \\ \frac{\partial}{\partial b} \log(P(h_1, h_2, \dots, h_n|a, b)) = b - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i + \frac{\sum_{i=1}^n h_i e^{-h_i/b}}{\sum_{i=1}^n e^{-h_i/b}} = 0 \end{cases}$$

Anche in questo caso si tratta di un sistema non lineare, ma il modulo *gumbel_r* fornisce il metodo *fit*, il quale calcola in modo automatico la soluzione del sistema fornendo quindi i coefficienti per una determinata distribuzione di dati.

```

1 # definizione della funzione
2 def metodoMassimaVerosimiglianza(data):
3     ris_maxVeros = pd.DataFrame()
4     for i in range(0, len(data.columns)):
5         h_pioggia = sorted(data.iloc[:, i].dropna()) # ordina in
6             modo crescente i dati, eliminando i valori non
7             numerici
8         coefficienti = gumbel_r.fit(h_pioggia) # calcola i
9             parametri per la i-esima distribuzione
10        df = pd.DataFrame({"a": coefficienti[0], "b":
11            coefficienti[1]},
12            index = [data.columns[i]]) # dataframe
13            temporaneo
14        ris_maxVeros = ris_maxVeros.append(df)
15    return ris_maxVeros.T
16
17 # invocazione della funzione
18 ris_maxVeros = metodoMassimaVerosimiglianza(data)
19 esportaRisultati(ris_maxVeros, "ris_maxVeros")
20
21 # esportazione dei dati in un file pickle
22 pd.read_pickle("ris_maxVeros")

```

Codice 6: Codice per determinare i parametri con il metodo della massima verosimiglianza.

Il codice fornisce i risultati di Tabella 6, e il grafico di Figura 8 le curve ottenute con il metodo di massima verosimiglianza.

Anche in questo caso, per verificare i calcoli eseguiti, si è creato un programma in Octave simile a quello precedentemente usato per i minimi quadrati, ma diverso nella definizione della funzione da valutare.

Figura 8: Curve di Gumbel ottenute con il metodo della massima verosimiglianza.

Durata	Coefficiente	
	a	b
15 minuti	11,625 039	5,324 808
30 minuti	16,015 147	6,904 362
45 minuti	17,932 464	7,773 027
1 ora	20,130 719	7,893 807
3 ore	29,588 333	7,809 697
6 ore	36,445 048	8,811 198
12 ore	46,775 841	12,541 632
24 ore	62,449 152	17,081 924

Tabella 6: Parametri a e b ottenuti con il metodo della massima verosimiglianza.

```
% Importazione dei risultati
min15;
min30;
min45;
h1;
h3;
h6;
h12;
h24;

#definizione della funzione
function y = MaxVerGumbel (x, h)
n = length(h);
y = zeros(2,1);
somma_1eq = zeros(1, n);
somma_2eq_num = zeros(1, n);
somma_2eq_den = zeros(1, n);

for i = 1:n
    somma_1eq(i) = exp(-h(i)/x(2));
    somma_2eq_num(i) = h(i)*exp(-h(i)/x(2));
    somma_2eq_den(i) = somma_1eq(i);
endfor

y(1) = x(1) - x(2) * log(n/sum(somma_1eq));
y(2) = x(2) - (1/n)*sum(h) + sum(somma_2eq_num)/sum(somma_2eq_den);
endfunction
```

Codice 7: Programma per il controllo della massima verosimiglianza.

che restituisce gli errori di Tabella 7.

Durata	Equazione	
	$\frac{\partial \epsilon_{\text{tot}}}{\partial a}$	$\frac{\partial \epsilon_{\text{tot}}}{\partial b}$
15minuti	$2,1897 \times 10^{-5}$	$-3,1643 \times 10^{-5}$
30minuti	$1,1555 \times 10^{-5}$	$3,7323 \times 10^{-5}$
45minuti	$1,3098 \times 10^{-5}$	$4,6959 \times 10^{-5}$
1ora	$1,9151 \times 10^{-5}$	$-3,7133 \times 10^{-5}$
3ore	$-9,4101 \times 10^{-6}$	$2,8370 \times 10^{-5}$
6ore	$-1,6713 \times 10^{-5}$	$-7,3512 \times 10^{-6}$
12ore	$-2,8990 \times 10^{-5}$	$3,4383 \times 10^{-5}$
24ore	$-3,5978 \times 10^{-5}$	$1,3813 \times 10^{-6}$

Tabella 7: Errori commessi nel calcolo con il metodo della massima verosimiglianza.

3

TEST DI PEARSON

Usando i tre metodi sopra descritti si sono ottenute tre diverse coppie di parametri per ogni durata: si pone quindi il problema di quale coppia utilizzare per determinare le distribuzioni di Gumbel. Per rispondere a questo quesito si è utilizzato il test di Pearson, o test del χ^2 o di bontà dell'adattamento. In particolare questo metodo permette di verificare se un campione estratto da una popolazione appartenga o meno ad una data distribuzione. Per effettuare il test bisogna seguire i seguenti passi (se ne veda concretamente un esempio nella Figura 9):

1. si suddivide il campo di probabilità in k parti, per esempio uguali;
2. dalla precedente suddivisione ne deriverà anche una nel dominio dei dati;
3. per ogni intervallo delimitato dai valori determinati nel punto 2 si conta il numero di dati compresi;
4. si valuta infine la funzione, detta X^2 :

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n(P(H < h_{j+1}) - P(H < h_j)))^2}{n(P(H < h_{j+1}) - P(H < h_j))} \quad (15)$$

dove k è il numero di intervalli, N_j il numero di dati in ogni intervallo, n la numerosità del campione e $P(H < h_{j+1}) - P(H < h_j)$ la differenza di probabilità di ogni intervallo. Questa funzione intende definire, per un dato campione, quanto questo si discosti dalla distribuzione teorica della popolazione alla quale appartiene, perciò più la X^2 è piccola, tanto più il campione sarà fedele alla distribuzione ipotizzata.

Una proprietà interessante di questa funzione è che si distribuisce come la variabile casuale χ^2 (Chi quadrato) a $k - 1$ gradi di libertà. Questa viene descritta per mezzo della funzione di densità

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}$$

in cui $\Gamma(x)$ è la funzione gamma di Eulero, che può essere vista come un'estensione del concetto di fattoriale a numeri non interi. La funzione χ^2 è ampiamente utilizzata per verificare se un campione sia stato estratto da una popolazione della quale si conosce la distribuzione oppure no. Per verificarlo si fissa un errore α (di solito pari al 5% o all'1%), in questo modo si individua un valore X^2 , detto livello di significatività, oltre il quale il campione è da considerarsi non adattabile alla distribuzione teorica data.

	α	
	0,05	0,01
χ^2 limite	9,49	13,28

Tabella 8: χ^2 limiti.

Nel nostro caso, essendo g uguale a 5, si dovrà utilizzare una χ^2 di grado 4, perciò cercando sulle tavole a quali valori corrispondono un errore del 5% e dell'1% si ottengono i risultati di Tabella 8. Nel seguito si vedrà che queste condizioni sono soddisfatte.

Per effettuare il test per ogni durata e determinare, per ognuna, quale metodo sia il migliore, è stato scritto il seguente programma

```

1 # definizione della funzione
2 def Xquadro(data, metodo, n_intervalli, titolo):
3     ris_x2 = pd.DataFrame()
4     for i in range(0, len(data.columns)):
5         n = len(data.iloc[:,i].dropna().index)
6         deltaP = 1/n_intervalli
7         probabilita = np.delete(np.linspace(0, 1, n_intervalli
8             +1), 0)
9         a = [metodo.iat[0, i]]*len(probabilita)
10        b = [metodo.iat[1, i]]*len(probabilita)
11        h_percentili = list(map(gumbelInversa, probabilita, a, b
12            ))
13        ecdf = ECDF(data.iloc[:, i].dropna())
14        r = ecdf(h_percentili)
15        e = [(1/n_intervalli)*n for i in range(0, len(r))]
16        o = r*n - np.append(0, np.delete(r*n, -1))
17        x2 = ((e - o)**2)/e
18        df = pd.DataFrame({titolo: x2.sum()}, index = [data.
19            columns[i]])
20        ris_x2 = ris_x2.append(df)
21    return ris_x2.T
22
23 # invocazione della funzione
24 metodi = ["ris_momenti", "ris_quadrati", "ris_maxVeros"]
25 titoli = ["momenti", "quadrati", "maxVeros"]
26 n_intervalli = 5
27 ris_x2 = pd.DataFrame()
28 for i in range(0, len(metodi)):
29     ris_x2 = ris_x2.append(Xquadro(data, pd.read_pickle(metodi[i]),
30         n_intervalli, titoli[i]))
31 ris_x2.to_pickle("ris_X2")
32 ris_x2

```

Codice 8: Test di Pearson.

il quale fornisce i risultati di Tabella 9.

Inoltre, per comodità del lettore, vengono riportati i migliori metodi con i rispettivi valori dei coefficienti nella Tabella 10.

Durata	Metodo		
	Momenti	Minimi Quadrati	Massima verosimiglianza
15 minuti	2,410 256	1.384615	6,512 821
30 minuti	0,772 727	1,681 818	0.545455
45 minuti	2.410256	3,948 718	3,948 718
1 ora	1.75	3,138 889	2,027 778
3 ore	2.861111	6,333 333	5,222 222
6 ore	5,083 333	3,416 667	2.583333
12 ore	9,260 274	8,438 356	7.205479
24 ore	0,714 286	0,142 857	0.142857

Tabella 9: Risultati del test di Pearson

Durata	Migliore X^2		
	Metodo	a	b
15 minuti	Minimi quadrati	11,408 886	4,406 483
30 minuti	Massima verosimiglianza	16,015 147	6,904 362
45 minuti	Momenti	17,805 782	8,518 991
1 ora	Momenti	20,100 708	8,290 494
3 ore	Momenti	29,529 707	8,353 346
6 ore	Massima verosimiglianza	36,445 048	8,811 198
12 ore	Massima verosimiglianza	46,775 841	12,541 632
24 ore	Massima verosimiglianza	62,449 152	17,081 924

Tabella 10: I migliori coefficienti risultanti dal test di Pearson.

Figura 9: Applicazione del test di Pearson.

4

LINEE SEGNALATRICI DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA

Ora che sono stati raccolti tutti i dati necessari, è possibile ricavare le *linee segnalatrici di possibilità pluviometrica*, o LSPP, della zona in esame. Come già accennato nell'introduzione queste linee sono descritte da una legge di potenza del tipo

$$h(T_r, t_p) = a(T_r)t_p^n \quad (16)$$

in cui l'altezza di precipitazione è legata, tramite la durata, a due costanti a ed n . La seconda costante è indipendente, mentre la prima è legata ad una grandezza detta tempo di ritorno T_r . Questa misura è l'intervallo di tempo medio in cui una certa intensità di precipitazione si ripete o è superata. Se T è l'intervallo temporale in cui si dispone di una certa misura mentre n è il numero di osservazioni eseguite, si può definire il tempo di campionamento m pari al rapporto tra T ed n (in questa analisi m sarà uguale ad un anno). Allora il tempo di ritorno della misura h^* è definito come

$$T_r := \frac{T}{l} = \frac{n m}{l} \quad (17)$$

dove l assume il significato del numero di misure che hanno superato l'altezza h^* . In base a questa definizione allora si può scrivere la frequenza di superamento del valore h^* come

$$\text{Fr}(H > h^*) := \frac{l}{n}$$

quindi la (17) può essere riscritta come

$$T_r = \frac{m}{\text{Fr}(H > h^*)} = \frac{m}{1 - \text{Fr}(H < h^*)} = \frac{m}{1 - \text{ECDF}(h^*)} \quad (18)$$

dove $\text{ECDF}(h^*)$ è detta frequenza empirica di non superamento.

Nel caso di questa analisi pluviometrica, assumendo m unitario, invertendo la (18)

$$P(H < h^*) = 1 - \frac{1}{T_r}$$

si ottiene una relazione biunivoca tra il tempo di ritorno e il percentile al quale corrisponde la probabilità di non superamento trovata (un'esempio nella Figura 10).

Per questa analisi sono stati adottati come tempi di ritorno 10 (come imposto dalla normativa per le fognature), 20 e 100 anni, perciò per ogni tempo si sono ricavate diverse coppie di valori (t_p, h) le quali, una volta interpolate, restituiscono le linee di possibilità pluviometrica, in accordo con la legge

Figura 10: Esempio di applicazione della frequenza di non superamento.

(16). Una comoda rappresentazione di questa legge è quella nel piano bi-logaritmico, infatti la funzione assume la forma di una retta con coefficiente angolare n , per la proprietà del prodotto dei logaritmi:

$$\ln[h(T_r, t_p)] = \ln[a(T_r)t_p^n] = \ln(a(T_r)) + n \ln(t_p) \quad (19)$$

Ed è proprio questa forma che verrà utilizzata per determinare i coefficienti, in quanto Python fornisce il metodo *polyfit* il quale, assegnati le ascisse e le relative ordinate, è in grado di determinare il polinomio di ordine k che interpola i dati. Nel seguito è stata fatta questa operazione separando le durate superiori all'ora e quelle inferiori.

4.1 LINEE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA PER DURATE SUPERIORI ALL'ORA

Il codice mostra i passi necessari per determinare questi parametri (per una comprensione del procedimento se ne leggano i commenti)

```

1 ##### definisce le funzioni utilizzate nel seguito #####
2 # frequenze di non superamento (Tr = tempo di non ritorno)
3 def frequenzaNSup(Tr):
4     return 1 - 1/Tr
5
6 def miaGumbel(h, a, b):
7     return np.exp(-np.exp((a-h)/b))
8
9 def gumbelInversa(p, a, b):

```

```

10 return a - b*np.log(-np.log(p))
11
12 # legge di possibilita' pluviometrica
13 def h(tp, a, n):
14     return a*(tp**n)
15
16 # vettore dei tempi di ritorno...
17 Tr = np.array([10, 20, 100])
18 frequenza = frequenzaNSup(Tr) #...e relative frequenze
19 frequenza
20
21 ##### trova le n coppie di punti per i tre tempi di ritorno #####
22 a = pd.DataFrame()
23 for i in range(0, len(Tr)):
24     h_critiche = []
25     for j in range(3, len(ris_migliori.columns)): # usa 3 perche' e' la
26         # colonna 'lh' nel ris_migliori
27         h = gumbelInversa(frequenza[i], ris_migliori.iat[0, j], ris_migliori.iat
28             [1, j]) # trova il percentile corrispondente
29         h_critiche.append(h)
30     df = pd.DataFrame(h_critiche, columns = [[Tr[i]]], index = [1, 3, 6, 12,
31         24]).T
32     a = a.append(df)
33
34 pts = a.T # DataFrame con le coppie di valori
35 pts
36
37 ##### trova i coefficienti delle rette bi-logaritmiche #####
38 p = pd.DataFrame()
39 for i in range(0, len(pts.columns)):
40     x_log = np.log(pts.index) # log delle ascisse...
41     y_log = np.log(pts.iloc[:, i]) # ... e delle ordinate
42     # usa il metodo polyfit (l = linea), trova n e q*
43     l = np.polyfit(x_log, y_log, 1) # 1 perche' e' una retta
44     l[1] = np.exp(l[1]) # q* = ln(a) --> a = e^(q*)
45     df = pd.DataFrame(l, index = ["n", "a"], columns = [pts.columns[
46         i]).T # DataFrame temporaneo
47     p = p.append(df)
48 p

```

Codice 9: Calcolo dei parametri delle LSPP.

e restituisce i valori di Tabella 11 Rappresentando le curve queste assumo-

Tempo di ritorno	n	a
10 anni	0,298 692	36,177 889
20 anni	0,290 219	41,352 462
100 anni	0,276 950	53,047 450

Tabella 11: Risultati per le LSPP orarie.

no la forma di Figura 12, mentre nel piano bi-logaritmico sono riprodotte

nel grafico di Figura 11. È interessante notare come questa seconda rappresentazione sia particolarmente utile per verificare la bontà dei risultati: le linee dovrebbero essere tra di loro parallele e non dovrebbero intersecarsi l'una con l'altra (o perlomeno nell'intervallo di analisi dei dati). Se così non fosse, e cioè si incrociassero, significherebbe che, dal punto di intersezione in poi, a parità di tempo, una linea di possibilità pluviometrica di tempo di ritorno T_{r1} ritornerebbe un'altezza di precipitazione maggiore di un'altra con tempo di ritorno $T_{r2} > T_{r1}$, evidentemente in contrasto con la (16). Inoltre, dividendo sempre la (16) per il tempo t_p si ottiene l'intensità di pioggia J

$$J(T_r, t_p) = \frac{h(T_r, t_p)}{t_p} = a(T_r)t_p^{n-1}$$

e, per la proprietà delle piogge di avere intensità decrescenti con l'aumentare della durata si deve avere che

$$n - 1 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad n < 1$$

Dai risultati di Tabella (11) e dalla Figura 11 si nota come entrambe le condizioni siano soddisfatte.

4.2 LINEE SEGNALATRICI DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA PER DURATE INFERIORI ALL'ORA

Un procedimento analogo è stato fatto per le durate inferiori all'ora, con l'unica eccezione che nel codice è stata cambiata la riga 36 modificando gli estremi del ciclo, in quando adesso scorre tra le colonne dei periodi inferiori all'ora:

```

1      a = pd.DataFrame()
2      for i in range(0, len(Tr)):
3          h_critiche = []
4          for j in range(0, 3): # <--- questa volta va fino alla terza
5              h = gumbelInversa(frequenza[i], ris_migliori.iat[0, j],
6                               ris_migliori.iat[1, j])
7              h_critiche.append(h)
8          df = pd.DataFrame(h_critiche, columns = [[Tr[i]]], index =
9              [0.25, 0.50, 0.75]).T # gli indici in equivalenti orarie ore
10         a = a.append(df)
11         h_critiche
12         pts = a.T
13         pts

```

I risultati dell'elaborazione sono quelli della Tabella 12, mentre i grafici di Figura 14 e 13 riportano le funzioni ottenute. Anche in questo caso le rette sono approssimativamente parallele ed inoltre i coefficiente angolare soddisfano la condizione di essere minori di uno. È interessante notare inoltre che, pur essendo riferite a tempi di ritorno uguali, le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica riferite alle frazioni d'ora sono più inclinate rispetto alle

Figura 11: Linee di possibilità pluviometrica per le durate superiori all'ora nel piano bi-logaritmico.

Figura 12: Linee di possibilità pluviometrica per le durate superiori all'ora.

Tempo di ritorno	n	a
10 anni	0,507 911	43,584 607
20 anni	0,521 094	50,969 809
100 anni	0,540 837	67,702 633

Tabella 12: Risultati per le LSPP inferiori all'ora.

corrispettive orarie: questo è dovuto al fatto che questo tipo di precipitazioni, dette scrosci, hanno intensità superiori a quelle orarie.

Per verificare che la funzione *polyfit* abbia funzionato correttamente, è stato scritto anche un programma in Octave che svolge l'interpolazione lineare dei dati, e si è notato che i risultati forniti dai due programmi coincidono.

```
function [m] = minimiQuadrati(x, y)

m = zeros(1, 2);
n = length(x);
# eliminazione di Gauss
a11 = sum(x.^2);
a12 = sum(x);
a22 = n - ((sum(x))^2)/(sum(x.^2));
b1 = sum(x.*y);
b2 = sum(y) - sum(x)*sum(y.*x)/(sum(x.^2));

m(2) = b2/a22;
m(1) = (b1 - m(2)*a12)/a11;

endfunction

migliori = [20.100708, 8.290494;
29.529707, 8.353346;
36.445048, 8.811198;
46.775841, 12.541632;
62.449152, 17.081924;
11.408886, 4.406483;
16.015147, 6.904362;
17.805782, 8.518991];

t = [ 1, 3, 6, 12, 24, 0.25, 0.50, 0.75];

d = zeros(8, 4);
d(:, 1) = t';

inversaGumbel = @(a, b, p) a-b*log(-log(p))
frequenze = [0.9, 0.95, 0.99];

for i=2:4
for j=1:8
d(j, i) = inversaGumbel(migliori(j, 1),...
migliori(j, 2), frequenze(i-1));
endfor
```

```
endfor

# durate orarie
m_h = zeros(3,2);
for i=2:4
m_h(i-1,:) = minimiQuadrati(log(d(1:5, 1)), log(d(1:5, i)));
endfor
m_h(:, 2) = e.^(m_h(:, 2))

# durate minuti
m_min = zeros(3,2);
for i=2:4
m_h(i-1,:) = minimiQuadrati(log(d(6:8, 1)), log(d(6:8, i)));
endfor
m_h(:, 2) = e.^(m_h(:, 2))
```

Codice 10: Programma per l'interpolazione lineare.

Figura 13: Linee di possibilità pluviometrica per le durate inferiori all'ora nel piano bi-logaritmico.

Figura 14: Linee di possibilità pluviometrica per le durate inferiori all'ora.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Rigon, Riccardo (2017) *Le caratteristiche delle precipitazioni - Dispense per il corso di Costruzioni Idrauliche*, Trento
- [2] Rigon, Riccardo (2017) *Le curve di possibilità pluviometrica - Dispense per il corso di Costruzioni Idrauliche*, Trento
- [3] Rigon, Riccardo (2017) *La distribuzione di Gumbel - Dispense per il corso di Costruzioni Idrauliche*, Trento
- [4] Rigon, Riccardo (2017) *Il metodo dei momenti - Dispense per il corso di Costruzioni Idrauliche*, Trento
- [5] Rigon, Riccardo (2017) *Il metodo della massima verosimiglianza - Dispense per il corso di Costruzioni Idrauliche*, Trento
- [6] Rigon, Riccardo (2017) *Il metodo dei minimi quadrati - Dispense per il corso di Costruzioni Idrauliche*, Trento
- [7] Rigon, Riccardo (2017) *Il test di Pearson - Dispense per il corso di Costruzioni Idrauliche*, Trento
- [8] Mirandola, Andrea (2016) *La distribuzione χ^2 - Appunti personali del corso di Topografia*, Trento